

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ПАЛЬЦЕВ РУК

Шопулатов И.Б.¹ Индиаминов С.И.²

Республиканский научно-практический центр СМЭ МЗ РУз,

¹Самаркандский Государственный медицинский университет

²Ташкентсий педиатрический медицинский институт,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7141545>

Резюме. Проанализированы данные медицинских карт, результатов дополнительных исследований в отношении 338 лиц с переломами костей пальцев рук, в возрасте до 74 лет. Установлено, что формирования этих переломов были обусловлены, прямым механизмом травмы, а также кручением и сжатием. Критериями определения степени тяжести осложнённых и неосложнённых разных видов переломов костей кисти являются: длительность расстройство здоровья – от 2-3 до 5-6 месяцев и более; объем стойкой утраты общей трудоспособности – от 10-15 до 40-45 %; в условиях раздавливания кистей и пальцев с формированием оскольчатых переломов необходимо учесть проявлений травматического шока. Методы лучевой диагностики позволили выявить признаков динамики репараций в области переломов костей пальцев, позволяющие установить срок травмы.

Ключевые слова: пальцы рук, переломы, тяжесть, механизм, давность.

Травмы кистей характеризуются полиморфизмом повреждений и чрезвычайным разнообразием переломов и деформацией костных структур, что обусловлено анатомо-функциональными особенностями этой части тела [3; 4; 6]. Наличия скользящего аппарата кисти и сложность анатомо-топографических взаимоотношений костных и нейрососудистых структур кистей требует разработки высокотехнологических, простых, малотравматичных методов и прочно удерживающих до сращения, а также восстанавливающих движений кисти в кратчайшие сроки после травмы [2; 3; 7].

Проблема лечения и реабилитации больных с переломами костей кисти продолжает оставаться высокоактуальной для современной травматологии и ортопедии, обусловленной значительным риском развития посттравматических контрактур [1; 6;].

Изучения обстоятельства происхождения повреждений кистей рук и выявления особенностей течения, осложнений и исходов травм этих структур, направленные для совершенствования судебно-медицинской экспертизы по установлению механизма степени тяжести и давности

переломов могут служить основой для разработки методов ранней диагностики и оказанию квалифицированной медицинской помощи больным на различных этапах лечения, а также профилактики повреждений кистей рук.

Целью исследования – выявления характера, особенности течения, степени тяжести, механизма и давности переломов костей пальцев рук.

Материалы и методы: изучены и проанализированы данные медицинских карт амбулаторного больного в отношении 338 лиц, в возрасте до 74 лет с травмой кистей. Происхождения переломов фаланг пальцев чаще всего были обусловлены падениями на плоскость (56,7%), спортивной травмой (10,8%), затем – раздавливанием пальцев тяжелыми предметами (8,1%), падениями на кисть тупых твердых предметов (7,2%) и соударениями пальцев (кистей) об тупых твердых предметов (6,3 %). Другие обстоятельства травм пальцев (велотравмы, удары кулаками, воздействия острых предметов и др.) составляли от 0,9 до 2,7 %.

Результаты и обсуждение: переломы фаланг пальцев наиболее часто наблюдались в V-ом и III-м пальцах (34 и 23 соответственно из 111), затем – в I-ом и IV-ом пальцах (по 19 соответственно) и во II-ом пальце (у 16-ти больных из 111). В разрезе фаланг, почти во всех пальцах, за исключением III-го пальца, переломы локализовались в основных фалангах: в I –ом (16 из 19), во II-ом (10 из 16), IV-ом (10 из 19), V-ом (28 из 34). Частота переломов основных фалангов пальцев обусловлено тем, что при ударных воздействиях тупых предметов, а также при соударениях кисти об таковые, данные фаланги вместе пястными костями, подвергаются травматизацию, особенно в условиях разгибания пальцев. В III-м пальце переломы чаще всего формировались в среднем и ногтевом фалангах (8 и 9 соответственно из 23) что, по-видимому, связаны с длиной данного пальца и частым воздействием травмирующих факторов на указанную фалангу. Кроме того, основная фаланга III-го пальца по обеим сторонам защищены 2-мя пальцами в связи с чем данная фаланга является менее травмируемой.

Переломы фаланг чаще всего были без смещения (65) и оскольчатыми (28). Косые и поперечные переломы отмечены сравнительно реже (10 и 5 соответственно). В отдельных случаях имелось и амбулационные переломы (3). Переломы без смещения наблюдались в основной фалангах I и V-го пальцев, формирования которых были обусловлены прямым механизмом травмы. Всем пострадавшим проведено консервативное

лечение каких-либо осложнений не наблюдались. Сроки иммобилизации составляли 5-7 недель и в течение 2-х месяцев у пострадавших восстановились трудоспособности. Сроки иммобилизации при переломах средней фаланги без смещения составляли 4-6 недель, а при аналогичном переломе ногтевых фаланг – в пределах 3-4 недель. Оскольчатые переломы отмечались у основной фаланги I-II -ой, также основной и средней фалангах IV-V пальцев. В ногтевых фалангах пальцев подобные переломы не наблюдались. Во всех случаях проведено оперативные лечение, нередко наблюдались вторичные смещения отломков. У 5-ти пострадавших с оскольчатым переломом в послеоперационном периоде формировались контрактуры II-IV-V пальцев, при которых угол сгибания пальцев составляли 5-10%. При осложненных оскольчатых переломах у 4-х пострадавших длительность расстройства здоровья составлял 3-5 месяцев, а у 1-го – в течение одного года сохранилась контрактура пальцев. Таким образом, в этих случаях длительность расстройство здоровья превышало 4-х месячный срок. Поперечные переломы наблюдались в ногтевых фалангах I-IV пальцев, а также у основной и ногтевой фалангах IV-го пальцев, в результате прямого механизма травмы. Всем пострадавшим проведено консервативное лечение. В единичных случаях отмечалось контрактура IV-го пальца, при котором угол сгибания составлял 5%. В данном случае длительность утраты трудоспособности у пострадавшего составляла около 5 месяцев. В остальных наблюдениях сроки иммобилизации составляли от 3-4 для ногтевых фаланг до 5-7 недель (для остальных фаланг). Оскольчатые переломы возникали в результате ударов твердыми предметами, а также вследствие сжатия (прямой механизм). В тоже время формирования поперечных и косых переломов были обусловлены изгибом и кручением. Травматические ампутации отмечены у 3-х пострадавших, получивших травму в результате раздавливания пальцев тяжелыми тупыми предметами. Во всех случаях своевременно проведена первичная хирургическая обработка ран. Объем утраты стойкой общей трудоспособности при ампутациях ногтевых фаланг II-III пальцев составлял 5-10%, а при ампутации на уровне средней фаланги IV-го пальца–10-15%. При одновременном поражении нескольких пальцев одной кисти, вызывающие потери 2-3 -х пальцев (ампутаций), объем стойкой утраты общей трудоспособности составлял от 25-30 % до 40-45%.

Проблемы изучения механизма формирования и морфологических особенностей переломов костей скелета постоянно привлекают внимания исследователей – судебных медиков, травматологов и ортопедов. Определены процессы зарождения трещины (перелома) и ее распространения при отдельных видах переломах. Совершенствованы методы исследования морфологических проявлений переломов. Выявлены зоны первоначального разрушения кости, направление и степень распространения переломов. В тоже время возможности и методы судебно-медицинского исследования свойств переломов у живых лиц разработаны не достаточно и до сегодняшнего дня продолжают оставаться существенно ограниченными. В последние годы для этих целей разработаны методы визуализации формы поверхности кости в зоне поражения при повреждениях у лиц пострадавших, основанные компьютерно-томографических, рентгенологических изображений костей. Эти методы, по мнению исследователей, позволяют получить значительно больше информации о свойствах переломов, что в ряде случаев могут быть использованы для обоснования механизма травмы у живых лиц [4; 8;].

Методами рентгенографии и МСКТ, были изучены динамики заживлений переломов костей фаланг лиц, пострадавших от воздействия тупых предметов. Установлено, что: в 1-3 сутки мягкие ткани в зоне перелома утолщены, отломки костей и смещения краев переломов четко выявляются. Края переломов, а также края отломков костей заострены. Линии переломов узкие; 4-8 сутки отечность мягких тканей в зоне переломов сохранена, что придает вид утолщенности мягких тканей. Линии переломов, а также смещений отломков хорошо визуализируется. В то же время определяется притупление краев переломов и отломков костей; 9-14 сутки мягкие ткани в зоне перелома имеют незначительную толщину, за счет спадение отека. Края переломов и отломки костей значительно притуплены, визуализируются склеротические явления в зоне перелома, линии переломов почти не определяются; 4-5 недели – в зоне перелома выявляются первичная костная мозоль, линии переломов кости не выявляются, мягкие ткани в зоне перелома имеют обычную толщину. По краям переломов выявляются скелозирования ткани, костная мозоль неравномерно разграничена; 6-7 недели – линии перелома не выявляются, четко визуализируется первичная костная мозоль, которая полностью прикреплена к поверхности костной ткани. Мягкие ткани в зоне перелома имеют обычный характер.

Заключение (выводы):

1. В пальцах рук чаще всего наблюдается переломы без смещения у основной фалангах I и V-го пальцев, а также оскольчатые переломы в основной, средней фалангах всех пальцев, за исключением III –го пальца и поперечные переломы в ногтевых фалангах I-IV-V пальцев. Осложнений в виде контрактур пальцев наблюдались при оскольчатых переломах фаланг. Длительность расстройство здоровья при неосложненных переломах фаланг составляет от 3-4 до 5-7 недель, а при осложненных переломах – 3-5 месяцев и более.
2. Критериями определения степени тяжести осложнённых и неосложнённых разных видов переломов костей кисти являются: длительность расстройство здоровья (от 2-3 до 5-6 месяцев и более); объем стойкой утраты общей трудоспособности (от 10-15 до 40-45 %); в условиях раздавливания кистей и пальцев с формированием оскольчатых переломов необходимо учесть проявлений травматического шока.
3. Формирования переломов костей пальцев обусловлены, прямым механизмом травмы, а также кручением и сжатием. Современные методы лучевой диагностики позволяют выявить признаков динамики репараций в области переломов костей кисти, позволяющие судить о давности возникновения переломов этих структур.

Использованная литература:

1. Бейдик О.В., Зарецков А.В., Бутовский К.Г., Киреев С.И., Кириллова И.В., Ямщиков О.Н. особенности лечения пациентов с повреждениями костей кисти // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. Тамбов, 2011. -Т.16.-№ 5.-С.1376-1382.
2. Бирюкова Е.В., Фролов А.А., Гринягин И.В., Коршунов В.Ф., Романов С.Ю., Смирнитская И.А. Биомеханический анализ движений пальцев травмированной кисти как метод функциональной диагностики / // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2010. № 2. С. 70-77.
3. Голубев И.О., Фомина А.В. Пястно-фаланговые суставы II-IV пальцев. Анатомия. Биомеханика // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2012. № 2. С. 75-81.
4. Гридин В.Н., Пиголкин Ю.И., Труфанов М.И., Леонов С.В., Мосоян А.С., Дубровин И.А. Построение трехмерной модели повреждения костной ткани по рентгенограмме // Судебно-медицинская экспертиза. - М., 2018. - № 1.-С.45-48.

5. Наконечный Д.Г. Переломы костей кисти, запястья и предплечья, а также неправильно сросшиеся или замедленно срастающиеся; ложные суставы, деформации, дефекты костей кисти М. 2013. С. 3-42.
6. Vaccari, S. H. Charfi, M. Daghfous, K. Ennouri, L. Tarhouni, H. Bahri // Digital lengthening by gradual distraction / // Chir. Main. 2006. Vol. 25, No. 1. P. 33-39.
7. Berger R.A. Hand Surgery / R.A. Berger, A.-P., C. Weiss. – N-Y. : Lippincott Williams and Wilkins, 2004. – 552 p.
8. Hartley, R.I., Zisserman, A. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, second edition. 2004. P. 230-235
9. Wang C-C, Jiang BC, Chou Y-S, Chu C-C. Multivariate analysis-based image enhancement model for machine vision inspection. IntJProdRes. 2011; 49.

